

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аликариева Аълохон Нуриддиновна ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА СИФАТ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	4
2. Хайдаров Аброр Хайдарович МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТЛАР ТРАСФОРМАЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСИ СИФАТИДА.....	14
3. Abdurahimova Dilnoza Magrifovna, Salimsakova Nilufar Salixovna PROFESYONAL SHAXSNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI.....	22
4. Аблухалилов Абдулло Абдухамитович НОГИРОНЛИК ФЕНОМЕНИГА ДОИР СОЦИОЛОГИК НАЗАРИЯЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	30
5. Voltaeva Barno Xamidjanovna, Abduqodirov Pulat Anvarovich TA'LIM JAMIYAT TARAQQIYOTINING OMILI SIFATIDA.....	45
6. Ботиров Сарвар Илхомович ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР БРИТАНИЯЛИК ТАДҚИҚОТЧИЛАР НИГОҲИДА.....	54
7. Степанова Ольга Ивановна ТРАНСФОРМАЦИЯ ШКАЛЫ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА.....	63
8. Nazarova Nilufar Jo'rayevna YOSHLARDA RAQOBATBARDOSHLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH PARADIGMALARI: SHARQ VA G'ARB KONTEKSTIDA.....	73
9. Abduraxmonova Manzura Manafovna, Akramov Davronbek Oybek o'g'li OILALARDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISHDA KONSENSUS.....	82
10. Ахмедова Феруза Медетовна ТИББИЁТ СОЦИОЛОГИЯСИНИНГ ФАНЛАРАРО ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	91
11. Hashimova Guzal Fatxullaevna, Sultanova Lola Botirovna HAMKORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI.....	99
12. Акрамов Хусан Фуркатович ЎЗБЕК СОЦИУМИДА (МАҲАЛЛАДА) СОЦИАЛ КАПИТАЛ КОНВЕРТАЦИЯСИНИНГ БАҲОЛАНИШИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Абдухалилов Абдулло Абдухамитович,
Ўзбекистон Миллий университети доценти,
социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
e-mail: abdu_lla@mail.ru

НОГИРОНЛИК ФЕНОМЕНИГА ДОИР СОЦИОЛОГИК НАЗАРИЯЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6710819>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола ногиронлик феноменига доир социологик назариялар таҳлил қилинган ҳамда уларнинг моҳияти очиқ берилган. Унда насронийлик, ислом динларида ногиронлик феноменига нисбатан таълимотлари, Марказий Осиёнинг Бурҳониддин Марғиноний, Абу Наср Ал-Форобий, Юсуф Хос Хожиб каби олимларнинг ногиронликга доир қарашлари, шунингдек, жаҳон мумтоз социологлари Э.Дюркгейм, Т.Парсонс, П.Бурдьё, И.Гоффман каби намёндаларнинг ногиронлик феноменига доир назариялари таҳлил қилинди. Бугун ногиронлар “аутсайдер” ролини ўйнаганлиги назарий таҳлили кўрсатилган. Ногиронлардаги стигмалар уларнинг ўз эҳтиёжларини қондириш, шунингдек, салоҳиятини намён қилишга имкон бермаяпти. Шу билан бирга ногиронлик феноменига доир назарияларнинг генезисининг таҳлили жамиятда эксклюзивликдан инклюзивликга сари ҳаракатланаяпти. Шунингдек, мумтоз социологлар ногиронлиги бор шахсларнинг жамиятдаги ўрнини таҳлил қилиб, ногиронлиги бор шахсларнинг жамият стратасида энг қуйи ўринни эгаллаши уларнинг имкониятлари пастлиги билан эмас, жамиятда уларга нисбатан шакланган стереотиплар билан боғлиқдир. Бугун МДХ социологлари орасида ногиронлик мавзусини ўрганиш кучаймоқда. Аммо, улар томонидан олиб борилаётган тадқиқотлар Фарбий Европа ва АҚШ социологлари томонидан олиб борилаётган тадқиқотларнинг давоми сифатида намён бўлмоқда. Айнан шунинг учун Ўзбекистонда ногиронлик масалаларини тадқиқ этувчи илмий мактабни яратиш лозимлиги ҳулосаси берилган.

Калит сўзлар: ногиронлик, ногиронлиги бўлган шахслар, имконият, стратификация, ижтимоий макон, стигма, ногиронлик моделлари, ногиронликнинг ижтимоий модели.

Абдухалилов Абдулло Абдухамитович,
доцент Национального Университета Узбекистана,
доктор философии (PhD) по социологическим наукам
e-mail: abdu_lla@mail.ru

АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ ФЕНОМЕНА ИНВАЛИДНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются социологические теории феномена инвалидности и раскрывается их сущность. Она включает в себя учения христианства и ислама о феномене инвалидности, взгляды на инвалидность ученых Средней Азии, Бурханиддин Маргинани, Абу Наср Аль-Фараби, Юсуф Хас Хаджиб, а также иностранные социологии Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, П. Бурде, И. Гоффмана и др. проанализированы теории таких представителей о феномене инвалидности. Сегодня теоретический анализ показывает, что люди с инвалидностью играют роль «аутсайдеров». Стигмы у людей с инвалидностью не позволяют им удовлетворять свои потребности, а также демонстрировать свой потенциал. При этом анализ генезиса теорий о феномене инвалидности движется от эксклюзивности к инклюзивности в обществе. Также классические социологи анализируют место людей с ограниченными возможностями в обществе, и то, что люди с ограниченными возможностями занимают самое низкое место в страте общества, связано не с их низкими возможностями, а со сложившимися в отношении них стереотипами в обществе. Сегодня изучение темы инвалидности набирает обороты среди социологов СНГ. Однако их исследования рассматриваются как продолжение исследований западноевропейских и американских социологов. Именно поэтому необходимо создать в Узбекистане научную школу по изучению вопросов инвалидности

Ключевые слова: инвалидность, лица с инвалидностью, возможность, стратификация, социальное пространство, стигма, модели инвалидности, социальная модель инвалидности.

Abdukhalilov Abdullo Abdukhamitovich,
Associate Professor of the National University
of Uzbekistan, PhD in Sociology
e-mail: abdu_lla@mail.ru

**THE ANALYSIS OF SOCIOLOGICAL THEORIES OF THE PHENOMENON OF
DISABILITY****ANNOTATION**

This article analyzes the sociological theories of the phenomenon of disability and reveals their essence. It includes the teachings of Christianity and Islam on the phenomenon of disability, the views of Central Asian scholars on disability, such as Burhaniddin Marghinani, Abu Nasr Al-Farabi, Yusuf Khas Hajib, as well as world class sociologists E. Durkheim, T. Parsons, P. Burde, I. Goffman. theories of such representatives on the phenomenon of disability were analyzed. Today, a theoretical analysis shows that people with disabilities play the role of “outsiders”. Stigmas in people with disabilities do not allow them to meet their needs as well as demonstrate their potential. At the same time, the analysis of the genesis of theories about the phenomenon of disability is moving from exclusivity to inclusion in society. Also, classical sociologists analyze the place of people with disabilities in society, and the fact that people with disabilities occupy the lowest place in the stratum of society is not due to their low opportunities, but to the stereotypes formed against them in society. Today, the study of the topic of disability is gaining momentum among CIS sociologists. However, their research is seen as a continuation of research conducted by Western European and U.S. sociologists. That is why it is necessary to create a scientific school in Uzbekistan to study the issues of disability.

Keywords: disability, persons with disabilities, opportunity, stratification, social space, stigma, disability models, social model of disability.

Ногиронлик феноменига инсоният ўзининг тарихи давомида катта қизиқиш уйғотган. Инсоният ўз даврининг тафакқурига асосланган ҳолда “Нимага биз турли хилмиз?”, “Ўзининг ташқи кўринишига кўра кўпчиликдан фарқ қилувчи инсонлар билан қандай яшаш керак?”, “Уларнинг жамиятдаги ўрни қандай бўлиши лозим?” каби саволларни ўзларига ханузгача бермоқдалар. Файласуфлар, сўнгра психолог, педагог ва социологлар мазкур саволларга

ўзлари яшаётган давр нуқтаи назаридан жавоб беришга ҳаракат қилганлар. Шунинг ҳам айтиб ўтиш жоизки, ногиронлик феноменига доир улар томонидан берилган жавобларнинг баъзилари ўзлари яшаётган давр тафаккуридан анча илгариб кетган. Ўз навбатида ногиронлиги бўлган шахсларга нисбатан жамият муносабатининг ўзгариши бевосита жамиятнинг ривожланиши, шунингдек, унинг аъзоларининг ижтимоий-ҳуқуқий ва сиёсий маданияти ошиши билан боғлиқдир. Шундан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, муайян жамиятнинг тараккий этганлиги ундаги ногиронлиги бор шахсларга нисбатан муносабати билан белгиланади, чунки ҳар бир инсон жамиятнинг ривожланишида хизмат қилиши мумкин. Зардуштийликнинг муқаддаси китоби ва Марказий Осиё халқлари тарихи ҳақида маълумот берувчи илк ёзма манбалардан бири Авестода ногиронлик масалаларига алоҳида тўхталиб ўтилган. Улардаги қарашлар ўша давр руҳидан келиб чиққан ҳолда белгиланиб, ногиронликни даволаш, унинг олдини олиш, аҳоли орасида тиббий маданиятни оширишга алоҳида эътибор қаратилган. Авестода ногиронликни даволашдан кўра уни олдини олишга алоҳида эътибор берилиб, наслни сақлаш, кучайтиришга бағишланган тавсиялар бериб ўтилган. Биринчидан, оила қурадиган йигит ва қизнинг бениқсон соғлом бўлиши ҳисобга олиниши лозим. Иккинчидан, ҳомиладор аёллар изтироб чекмаслиги, асабийлашмаслиги, кўпроқ мева, гўшт истеъмол қилиши фақат ҳалол меҳнат эвазига топилган ризқини ейиши кераклиги ўқтирилган [1]. Шу билан бирга Авестода даволаш усуллари билан бирга табибнинг масъулиятига алоҳида эътибор қаратилган. Авестода ногиронликга нисбатан қарашларни кўриб чиқиб, шундай хулосага келишимиз мумкинки, унда ногиронлик гуноҳ ёки муайян оила шармандаси сифатида кўрилмайди. Ушбу манбада ногиронлик даволаниши керак бўлган касаллик сифатида ёритилган.

Насронийлик динида ногиронлик феноменига доир кўплаб талқинлар мавжуд. Ушбу динга мансуб бўлган баъзи илоҳий тарғиб этувчилар ногиронликни “инсонларга ўз гуноҳлари учун Худо томонидан юборилган жазо” деб тушунишган. Лекин аксарият ҳолларда насронийлик динида ногиронлиги бор шахсларга нисбатан ижобий қарашлар мавжуд. Насронийлик динининг таниқли ҳаворийларидан бири Павелнинг таъкидлашича: “Черковнинг ҳар бир аъзоси бу бир тананинг аъзосидир”. Павел томонидан айтилган фикрдан келиб чиқиб шундай хулоса қилиш мумкинки, жамият турли хил аъзолардан иборат ва улар турли хил функцияларни бажарадилар [2]. Кўзи ожиз инсонни кўрган ҳаворийлар Исо (С.А.В.)га мурожаат қилишди: “Айтингчи, унинг кўзи ожизлиги унинг гуноҳидан хосил бўлганми ёки унинг ота-онасиними?”. Исо (С.А.В.) жавоб қилдилар: “Бу унинг ёки ота-онасининг гуноҳи эмас. Ушбу касаллик Худога шукур қилиш учун берилган” [3]. Рус патриархи Кирилл таъкидлаганидек: “... ким кимга керак – биз ногиронлиги бор шахсларгами ёки ногиронлиги бор шахслар бизгами? Бу ҳанузгача катта масаладир. Имконияти чекланган инсонни кўрган ёвуз инсонлар ҳам ўзининг тақдири ва борлиғи ҳақида фикр юрита бошлайди. Балки, биз инсоний қиёфани йўқотмаслигимиз учун Худо бизга ногиронлиги бўлган шахсларни юборгандир. Бизнинг ахлоқий даражамиз ногиронлиги бор шахсларни болаликдан то ўлгунча қўллаб-қувватлашимиз билан белгиланади” [4].

Исломи динида ногиронлиги бор шахсларни ижтимоий ҳимоя қилишга катта эътибор қаратилган. Мусулмон уммати учун авваламбор муқаддаси Қуръони Карим сўнгра пайғамбаримиз Муҳаммад (С.А.В.) ҳаётлари ва ўғитларидан олинган ҳадислар муҳим аҳамият касб этади. Айнан уларда акс этирилган қоидалар мусулмон кишининг ахлоқий фазилатларини белгилайди. Қуръони Каримнинг “Хужурот” сурасининг 10 оятида айтилганидек:

“Албатта, мўминлар динда ўзаро биродардирлар” [5].

Қуръони Каримнинг мазкур оятида ислом фалсафасининг асосий жиҳати ёритилган бўлиб, унда ҳар бир мусулмон жамоатнинг аъзоси эканлигини, шунингдек, ижтимоий келиб чиқиши, жинси, ногиронлигидан қатъий назар камситилиши мумкин эмаслиги яққола ифодаланиб берилган. Исломда бировнинг устидан кулиш, бошқа инсонларга лақаб қўйиш қатъий тақиқланган. Ҳозирги кунда баъзи ҳолларда муайян субмаданиятларда ёки ижтимоий гуруҳларда ногиронлиги бор шахсларга лақаб қўйиш, устидан кулиш кенг тарқалган бўлиб,

унинг натижасида ногиронлиги бор шахслар психологик тазийқга учрамоқдалар. Қуръони Каримнинг “Хуровот” сурасининг 11 оятида шундай айтилган:

“Эй, мўминлар! (Сизлардан) бирор миллат (бошқа) бир миллатни масхара қилмасин! Эҳтимолки, (масхара қилинган миллат) улардан яхшироқ бўлса. Яна (сизлардан) аёллар ҳам (бошқа) аёлларни (масхара қилмасин)! Эҳтимолки, (масхара қилинган аёллар) улардан яхшироқ бўлса. Ўзларингизни (бир-бирларингизни) мазах қилмангиз ва бир-бирларингизни лақаблар билан атамангиз! Имондан кейин фосиқлик номи нақадар ёмондир! Кимки тавба қилмаса, бас, айнан ўшалар (гуноҳ ишлари билан ўзларига нисбатан) зулм қилувчилардир” [5].

Ислом таълимотига кўра, инсонлар Аллоҳ томонидан яратилган энг мукаммал мавжудотдир. Исломда ногиронлик масаласини тадқиқ этишда, айрим уламоларнинг таъқидлашича, комиллик борасидаги таълимотлардан келиб чиқиш лозим [6]. Комилликга доир турли хил ислом олимлари ва мутафаккирлари таълимотларини ўрганган ҳолда шундай хулосага келиш мумкинки, биринчи навбатда, комиллик бу маънавий фазилатдир. Айнан инсон маънавияти ўсиши унга Аллоҳни тушунишга ёрдам беради. Бир кунда пайғамбаримиз Муҳаммад (С.А.В.) олдиларига болалиқдан кўзи ожиз инсон келди ва Муҳаммад (С.А.В.) унга куйидаги сўзларни айтди: “Аллоҳ айтдики, кимдан Мен иккита гавҳарни олиб қўйсам, уни жаннат билан мукофотлайман” [7]. Мазкур контекстда Қуръони Каримнинг “Бақара” сурасининг 286 оятидаги сўзларни келтириш мумкин:

“Аллоҳ ҳеч бир жонга тоқатидан ташқари нарсани таклиф этмайди” [5].

Ислом жамият аъзоларини ногиронлиги бор шахсларга нисбатан ғамхўрлик қилишга чақиради, чунки улар ҳам жамиятнинг тенг аъзоларидир. Айнан шунинг учун ҳам уларни камситиш мумкин эмас. Ҳадислар гувоҳлик беришича: “Мадиналиклар пайғамбаримиз Муҳаммад (С.А.В.) ҳижрат қилишларидан олдин ногиронлиги бор шахслар билан овқат тановул қилмас эдилар. Чунки кўзи ожиз инсон кўзи ожиз яхши таомни кўра олмайди, хасталикга чалинган инсон соғлом инсон каби овқатни ҳазм қила олмайди, ҳаракатланишида нуқсонли бўлган инсон эса соғлом инсонлар билан ўтириб овқат ейишга қийналади деб ўйлашган. Шундан сўнг уларга шундай оят юборилган:

“Кўзи ожиз инсонга, ҳаракатланишида нуқсонли бўлган инсонга, шунингдек, касал инсонларга чеклов йўқдир” [8].

Бундан ногиронлик белгисига қараб камситиш ислом динида ман этилганлигини кўриш мумкин. Шунга қарамай инсон нафақат кимдирнинг ёрдамига, балки ўзи ҳам меҳнат қилиши лозимдир. Қуръони Каримда айтилганидек:

“Ишлангиз! Албатта, Аллоҳ, Расули ва мўминлар ишларингизни кўражақлар” [5].

Меҳнат қилиш ҳуқуқи билан бирга, ногиронлиги бор шахслар жамият ҳаётида тўлиқ иштирок этиш, шунингдек, бошқариш ҳуқуқига эгадирлар:

“Уларнинг ишлари ўзаро маслаҳат (билан) бўлур...” [5].

Бунга мисол қилиб мутлақ кўзи ожиз бўлган пайғамбаримиз (С.А.В.)нинг саҳобаларидан бири Абдулло ибн Умм Мактумга азон айтиш ишониб топширилган. Ҳарбий юришлар вақтида пайғамбаримиз (С.А.В.) айнан Абдуллоҳ ибн Умм Мактумга Мадинани бошқариб туришни буюрган [9].

Шундай қилиб, исломда ногиронликнинг таҳлили куйидаги хулосаларга келиш имконини берди:

Биринчидан, ҳар бир мўмин бир-бирига биродардир. Шундан келиб чиққан ҳолда, ногиронлик белгиси асосида инсонларни камситиш мумкин эмас.

Иккинчидан, пайғамбаримиз (С.А.В.) фаолияти шуни кўрсатадики, ногиронлиги бор шахслар бошқа инсонлар каби жамиятга фойда келтиришлари мумкин. Айнан шунинг учун ислом таълимотида асосий эътибор ўзаро кўмак беришга қаратилган.

Учинчидан, ҳар бир инсон Аллоҳ томонидан яратилганлиги туфайли исломда барча инсонларнинг ўзига хослигини ҳурмат лозимлиги даъват қилинади. Инсонларнинг фарқи фақат тақводадир. Замонавий тил билан айтганда, ислом динининг фалсафаси инклюзив жамиятни шакллантиришга қаратилган.

Юқорида қайд этилганидек, бугунги кунда ногиронлик феноменини тушунишда турли хил ёндашувлар, қарашлар мавжуд. Инсонлар онгида, шунингдек, айрим давлатларнинг ижтимоий сиёсатида ногиронликни тушунишда кенг тарқалган ёндашувлардан бири тиббий модел ҳисобланади. Ушбу модел XVIII асрнинг бошларида тиббиёт фанининг ғўрқиллаб ривожланиш даврида вужудга келди. Унд инсонларнинг жисмоний ва психологик фарқи патология сифатида кўрилади. Тиббий моделга кўра ногиронлиги бор шахслар жамиятда касал ролини ўйнашга мажбурлар (Т.Парсонс концепцияси). Ўз моҳиятига кўра касал инсон роли ижтимоий аутсайдер ролидир. Шу билан бирга, ногиронликга доир тиббий ёндашувда ногиронлик бир томондан ихоталаниш кераклиги, ҳеч қандай масъулиятли иш бериб бўлмаслиги сифатида кўрилса, бошқа томондан инсон қачонки ўз касаллигидан даволанса у жамият ҳаётида тўлиқ иштирок этиши мумкин деб ҳисобланади [10]. Мазкур ёндашувга кўра ногиронлиги бўлган шахслар ўз ҳаёти фаолиятида кўп функцияларни бажаришга қодир эмас. Ногиронлиги бўлган инсонлар бошқаларга нисбатан камроқ фойда беришади. Улар учун махсус муассасалар яратилиб, у ёрда ногиронлиги бўлган шахсларга тиббий муолажа қилиш лозим [11].

Юқоридаги келтирилган фикрлардан келиб чиқиб шуни айтиш жоизки, тиббий моделда ногиронлик патология ва организмнинг дисфункцияси сифатида кўрилади. Тиббий ёндашувнинг кенг тарқалиши сабабли ногиронлиги бўлган шахслар фақат ўзгаларга қарам бўлган инсонлар сифатида қабул қилинди. Бу эса, ўз навбатида, махсус муассасаларни яратилишига, шунингдек, имтиёзлар тизимини шаклланишига олиб келди [11]. Шуни таъкидлаш жоизки, ногиронликнинг тиббий моделига ногиронлиги бор шахсларнинг ўзлари қарши чиқиб, унга нисбатан ҳозирги вақтгача курашмоқдалар. Чунки ногиронлиги бор шахсларни патология сифатида кўрилиши уларни ижтимоий аутсайдер қилиб қўймоқда ва жамият ҳаётида тўлақонли иштирок этишига имкон бермаяпти.

Бугунги кунда ногиронликни тиббий моделини кенг тарқалганлигига қарамасдан, Ўрта асрларда Шарқ Ренессанслари даврида ижод этган мутафаккирлар таълимотларида ногиронликга доир ўзгача ёндашувларни кўриш мумкин. Улар томонидан ишлаб чиқилган ёндашувларда ногиронлиги бор шахслар жамиятнинг тенг аъзоси эканлиги билан характерланиб, жамият ногиронлиги бор шахсларга имкон қадар шароит яратиб бериши лозимлиги Шарқ мутафаккирлари таълимотларида акс эттириб берилган. Шундай асарлардан бири машҳур фикҳ олими Бурҳониддин ал-Марғинонийнинг “Хидоя” номли китобидир. Мазкур асар ислом уламоларининг аксариятини эътиборида бўлиб, мусулмон оламида кенг шуҳрат қозонган. Ушбу асарда ногиронликга доир бир қанча масалалар ёритилган. Мутафаккир ёзишчи, агарда, масалан, ногиронлиги бор шахс жиноят ёки ҳуқуқбузарликда айбланса унга ногиронлиги сабабли енгилликлар берилиши лозим. Шунингдек, мазкур асарда тилсиз кишининг ўзига хотин никоҳлаши, талоқ қилиши, ўз нарсасини сотиши ҳамда нарса сотиб олиши мумкиндир [12]. Шу билан бирга, унинг имо-ишора орқали гаплашиши тил билан тенг кучда ҳисобланади. Шундан келиб чиққан ҳолда хулоса қилиш мумкинки, буюк мутафаккир имо-ишора тили расмий тил сифатида қабул қилиш ва унга расмий мақом берилиши керак деб ҳисоблаган. Яна бир ижтимоий таълимотлари билан жаҳонга кенг танилган мутафаккирлардан бири Абу Наср ал-Фаробий ҳисобланади. У ўзининг асарларида давлат бошқаруви, таълим-тарбия, ахлоқ, тинчлик ва уруш каби масалаларга катта эътибор қаратган. Ал-Фаробий ўзининг “Фозил одамлар шаҳри” деб номланган асарида ногиронлиги бор шахсларнинг меҳнат қилиш ҳуқуқлари, уларни давлат томонидан иқтисодий таъминланиши кераклигини алоҳида ўқтиради. Унда ёзилишича, адолатлилик бу аввало шаҳар аҳолисининг ҳаммасига тегишли бўлган хайрли нарсаларни тўғри тақсимланишида ва шу тақсимланганлар ўртасида бойликни тўғри сақлаб қолишида ифодаланади. Бу хайрли нарсалар, бойликлар саломатлик, ҳурмат, эҳтиром, мартабалар ва шунга ўхшаш бошқа нарсалар бўлиб, булардан ҳам бир киши ўзига яраша бўлагини олиш керак. Булардан кўп ёки оз олиш адолатсизликдир. Шу боис фозил одамлар шаҳрида қашшоқ ёки камбағаллар йўқ, аммо ногиронлар ва беморлар бўлиши мумкин. Уларни таъминлаш учун давлат хазинасидан пул ахтарилиши керак, имкон доирасида уларни фойдали ишга жалб этиш лозим [13]. Фозил

шаҳарда ҳамма, ҳатто ногиронлиги бўлган шахслар ҳам кучи етганча ўз имкониятига мос иш билан шуғулланиши керак. Ҳар бир киши фақат бир хунар ёки бир иш билан шуғулланиши зарур [14].

Шундай қилиб, Шарқ Ренессанси даврининг баъзи олимлари ва мутафаккирларининг таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, улар томонидан ногиронлиги бўлган шахслар қуйи табақага эга бўлган синф сифатида тушунилмаган. Ногиронлиги бор шахслар уларнинг таълимотида ўз табиатида кўра ўзига хос хусусиятга эга бўлган инсонлар деб тушунилган. Абу Наср ал-Фаробийнинг ногиронлиги бор шахсларни фойдали меҳнатга жалб қилиш, шунингдек, Бурҳониддин Марғинонийнинг имо-ишора тилининг тенг ҳуқуқчилиги борасидаги таълимотлари ўз давридан анча илгарилаб кетганлигини кўришимиз мумкин. Шу билан бирга Шарқ мутафаккирлари таълимотларида ногиронлиги бор шахслар “касал инсон” сифатида кўрилмаган. Бу эса ногиронлик уларнинг таълимотида тиббий моделга асосланмаган леган хулосага келишга имкон беради. Тиббий модел вужудга келишидан олдин 6 аср олдин Шарқ Ренессанси мутафаккирлари уни нотўғрилигини англаган ҳолда ногиронлик мавзусига доир ўз таълимотларини шакллантирганлар.

Тиббий моделдан ташқари бугунги кунда жамиятда унчали кенг тарқалмаган реабилитацион, иқтисодий, функционал каби моделлар ҳам мавжуд. Ҳозирги кунда ногиронлик феноменига доир замонавий парадигмани шаклланишига сабаб бўлган ёндашув ногиронликни тушунишга доир ижтимоий ёндашув ҳисобланади. Ногиронликнинг ижтимоий ёндашуви ногиронликни ижтимоий муаммо сифатида кўрилади. Мазкур ёндашувга кўра, ногиронлиги бор шахсларнинг имконияти чекланганлиги бу уларнинг айби эмас. Муайян шахснинг ногиронлигига эътибор қаратишга кўра ижтимоий ёндашувнинг тарафдорлари ўз эътиборларини ногиронлиги бор шахслар учун тўсиқсиз муҳитни шаклланмаганлигига қаратишади. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, ногиронлик феноменига доир ижтимоий ёндашувни ногиронлиги бўлган шахсларнинг ўзлари кашф қилганлар. Мазкур ёндашувнинг илк кўриниши Британиялик ногиронлиги бўлган шахс Пол Хант томонидан 1966 йилда нашри қилинган “Critical Conditions” (“Танқидий шароитлар”) номли ёзилган эссесида ёритилган. Ўз эссесида П. Хант Ғарб мамлакатларининг қадриятларини танқид қилиб чиққан. Муаллифнинг ёзишича жамият ногиронлиги бор шахсларни бахтсиз, хаста, ҳеч бир ишга қодир бўлмаган инсон сифатида кўради. Хантнинг таҳлиliga кўра, ушбу тасаввурлар туфайли ногиронлиги бор шахслар ўз ҳаётида кўплаб тўсиқларга дуч келмоқдалар [15].

Бугунги кунда ижтимоий моделни эътироф этилган асосий расмий ҳужжат Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциясидир. Мазкур конвенциянинг 1 моддасида қайд этилишича, “ногиронларга турли тўсиқлар билан ўзаро муносабатда уларнинг бошқалар билан тенг ҳолда жамият ҳаётида тўла ва самарали иштирок этишига ҳалақит берадиган барқарор жисмоний, психик, интеллектуал ёки сенсор бузилишлари бўлган шахслар таалуқлидир”. Конвенцияда универсал дизайн, оқилона мослашув, ассистив технологиялар каби ижтимоий моделнинг асосий тушунчалари очиб берилган. Мазкур конвенциянинг 2 моддасида таъкидланишича, “муомала тилларидан, матнлардан, Брайл алифбоси, тактил муомаласи, йирик шрифтдан фойдаланиш имконияти бўлган мультимедиа воситалари айна вақтда босма материаллар, аудио-воситалар, суҳандонларнинг оддий тили, шунингдек, муомалани кучайтирувчи ва муқобил усуллари, воситалари ва шакллари, шу жумладан, фойдаланиш имконияти бўлган ахборот-коммуникация технологияларини қамраб олади. Тил оғзаки ва ишора тилларини ҳамда оғзаки бўлмаган тилларнинг бошқа шакллари қамраб олади. Ногиронлик белгиси бўйича камситиш мақсади ёки натижаси сиёсий-иқтисодий, маданий, фуқаровий ёки ҳар қандай бошқа соҳада бошқалар билан тенг ҳолда инсоннинг барча ҳуқуқлари ва асосий эркинликларининг эътироф этилишини ёки амалга оширилишини камситадиган ёки рад этадиган ҳар қандай тафовут ёки истисно ёхуд чеклашни англади. У камситишнинг барча шакллари, шу жумладан, оқилона мослаштиришдан воз кечишни қамраб олади. Оқилона мослаштириш, ногиронларнинг бошқалар билан тенг равишда барча инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини амалга мақсадларида аниқ бир ҳолатда зарурат бўлганда мос

келмайдиган ёки оқланмайдиган юк бўлмайдиган зарур ва мувофиқ модификациялар ва тузатишларни киритишни англатади. Универсал дизайн – барча одамлар учун мослаштириш ёки махсус дизайнни талаб этмайдиган ҳолда энг юқори имконият даражасида яроқли қилишга даъват этилган буюмлар, шароит, дастур ва хизматлар дизайнини англатади. Универсал дизайн зарурат бўлганда аниқ бир ногиронлар учун ассистив қурилмаларни истисно этмайди”.

Шуни эътироф жоизки, бугунги кунда Ўзбекистон жамиятида ногиронликни тушунишнинг ижтимоий моделини жорий қилиш борасида Президент ва Ҳукумат, шунингдек, ногиронлар жамоат бирлашмалари томонидан катта саъй-ҳаракатлар олиб борилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йилда Олий Мажлисга Мурожаатномасида таъкидланишича, “аҳолининг ижтимоий ҳимояси янада кучайтирилади. Ногиронликни белгилашнинг жаҳон андозаларига мос “ижтимоий модели”га босқичма-босқич ўтилади” [17]. Бугунги кунда баъзи экспертлар ногиронликни тушунишга доир технологик ва бандлик парадигмалари шаклланаётганлигини айтишади. Лекин, фикримизча, бу ҳақда гапириш ҳали эртадир, чунки уларда ногиронлик феноменини тушунишда ўзига хос жиҳатлар тўлиғича ишлаб чиқилмаган бўлиб, шунингдек, жамият аъзолари орасида мазкур ёндашувлар кенг тарқалмаган. Ижтимоий ёндашувнинг асосий постулатлари уларни ҳаётга жорий қилиш механизмлари социология фанининг мумтоз вакиллари томонидан кенг кўриб чиқилганлигини айтиш мумкин. Улар томонидан ишлаб чиқилган назариялар ногиронликга ижтимоий ёндашувнинг шаклланишидан анча олдин бўлди. Шундан келиб чиққан ҳолда мумтоз социологлар томонидан ногиронлик феноменига доир ишлаб чиқилган концепциялар ўз давридан анча илгарилаб кетганлиги ҳақида хулоса қилиш мумкин. Ногиронлик феноменини чуқур таҳлил қилган мумтоз социологлар қаторига Э.Дюркгейм, Т.Парсон, Т.Бурдые, И.Гофман каби олимлар киради. Уларнинг назарияларида ногиронлиги бор шахслар кундалик ҳаётида дуч келадиган муаммолар акс эттирилган. Э.Дюркгейм ўз назарияларида ижтимоий муносабатлар жараёнларида вужудга келган стандартлар ва институционал жиҳатларга ўз эътиборини қаратган. Ногиронлик феноменини таҳлил қилишда “шахснинг имкониятлари чекланганлигини” ва “ноодатий инсон” тушунчаларини айнан Э.Дюркгейм илк маротаба қўллашни бошлаган [18]. Олимнинг таъкидлашича, қайси ҳолат нормаларга тўғри келади, қайси эса тўғри келмаслигини аниқлаш ўта мушкулдир. Меъёрлар тўғри келувчи ёки келмайдиган ҳолатлар конкрет ижтимоий вазият ёки муайян ижтимоий субъектларнинг хулқи асосида аниқланади. Дюркгеймнинг фикрича, оддий инсон ҳам муайян вазиятларда имконияти чекланган шахсга айланиб қолиши мумкин [18].

Социология фанининг яна бир мумтоз вакилларида бири бўлган тузилмавий-функционал ёндашувнинг асосчиси Т.Парсонс ногиронлик феноменини таҳлил қилиш жараёнидан “касал” роли концепциясини ишлаб чиқди. Парсонснинг кузатувларига кўра, шифокор ва ногиронлиги бўлган шахс ўртасидаги муносабатларда жиддий номутаносиблик кузатилади. Шифокор ногиронлиги бор шахс устидан тўлиқ ҳукмронлик қилади ва уни бошқаради. Ногиронлиги бор шахс эса легитимлаштирилган ҳолда муайян ижтимоий бурчлардан эркин бўлган шахс сифатида гавдаланади. Унинг фикрига кўра, шифокор ва пациент ўртасидаги муносабатларнинг қонуниятлари ногиронлиги бўлган шахснинг психолог, педагогик, ижтимоий ходимлар билан алоқалардан ҳам кузатилади. Т.Парсонс хасталикни ижтимоий феномен сифатида кўриб чиққан ва бундан келиб чиққан ҳолда у касалликни организмнинг жисмоний ҳолати ёмонлашувини, шунингдек, ижтимоий мақом сифатида ўрганган. Америкалик социологнинг фикрига кўра хасталик муайян инсонга жисмоний нокулайликларни туғдириши билан бирга унинг ёки маълум бир ижтимоий гуруҳнинг ижтимоий мақомига салбий таъсир ўтказди [19]. Э.Дюркгейм ва Т.Парсонс таълимотларининг таҳлили шуни кўрсатадики, иккала социолог ногиронлик феноменини ижтимоий ҳодиса сифатида тушунишган. Мазкур тезиснинг исботини биз Т.Парсонснинг ногиронлик ижтимоий мақомга салбий таъсир ўтказишга доир таълимотларида, шунингдек, Э.Дюркгеймнинг ноодатий инсон концепциясида кўришимиз мумкин. Бу борада ҳар бир инсон муайян ижтимоий вазиятдан келиб чиққан ҳолда ноодатий инсонга айланиши мумкин деган Э.Дюркгеймнинг қараши ногиронлик феноменини таҳлил қилишда ўзгача кўринишни

касб этди. Чунки ногиронлиги бўлмаган инсон ҳам маълум бир ижтимоий вазият туфайли ўзини жамиятда ноодатий инсон бўлиб қолганлигини сезиши мумкин. Шунга ўхшаган қарашларни биз француз социологиясининг йирик вакилларида бири П.Бурдьенинг ижтимоий макон концепциясида учрашимиз мумкин. П.Бурдьенинг таърифига кўра, ижтимоий макон бу жамиятда муайян ресурслар, капиталнинг баъзи турларини тақсимланиши, шунингдек, ижтимоий гуруҳларнинг кадрятлари, фикрлари тизими ҳисобланади [20].

П.Бурдьенинг фикрига кўра, ижтимоий ёрдамга муҳтож бўлган қатлам ижтимоий маконнинг перефириясини ташкил қилади, чунки айнан ушбу қатлам вакилларида турли хил ресурслардан фойдаланиш имкони мавжуд эмас. Қачонки уларнинг вакили томонидан ҳаётидаги стратегияси ўзгариб, янги ресурсларга эгалик қилмагунича. Ўз навбатида, унинг ҳаётий стратегиясининг ўзгарса у давлат ва хомийлар кўмагидан озод бўлади. Шу сабабли жамиятда ўзгача биров инсон сифатида кўрилиши мумкин, чунки у шахс мавжуд ижтимоий маконнинг мавжуд чегарасидан ўтди. Фикримизча, П.Бурдьенинг ижтимоий макон ҳақидаги назарияси ногиронлик масалаларини тадқиқ этишда истиқболда янги йўналишларни кашф қилинишига сабаб бўлиши мумкин [20]. Шу билан бирга ногиронлиги бор шахсларнинг турмуш сифати оширилиши бевосита унинг жамият ҳаётида иштирок этишини кенгайтиришга хизмат қилувчи ҳаётий стратегиясини ишлаб чиқиш ва жорий этиш билан боғлиқдир. Фикримизча, Бурдьенинг индивидуал стратегияни шакллантиришга доир фикрлари бир томонлама характерга эга, чунки ногиронлиги бор шахсларнинг жамиятга интеграцияси ўта мураккаб жараён ҳисобланади. Унда нафақат муайян ногиронлиги бор шахсларнинг индивидуал стратегияси, балки жамият томонидан шакллантириладиган тўсиқсиз муҳит билан боғлиқдир. Тўсиқсиз муҳитни шакллантириш жараёнларига ногиронлик феноменининг ижтимоий-сиёсий концепциясида муҳим эътибор қаратилган. Мазкур концепция америкалик ногиронлиги бор шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан шуғулланган Х.Хан томонидан ишлаб чиқилган. Ушбу концепция тарафдорларига кўра, ногиронлиги бўлган шахслар жамиятда эзилган, ҳар доим тазийкга учрайдиган камчиликдир. Ногиронлик бу муайян индивид муаммоси эмас, балки жамият томонидан ногиронлиги бор шахсларга нисбатан бўлган муносабатлар муаммосидир. Шундан келиб чиққан ҳолда, ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинлиги, транспортдаги, бинолардаги тўсиқлар каби муаммолар билан чеклангандир. Ногиронликни тушунишнинг ижтимоий-сиёсий концепциясининг асоси учта фундаментлар жиҳатлардан иборатдир [11]:

Биринчидан, ногиронлиги бўлган шахслар дуч келаётган муаммоларнинг аксарияти уларга нисбатан жамият томонидан бўлаётган ижтимоий муносабатлар билан боғлиқ.

Иккинчидан, тўсиқсиз муҳит фақат давлат сиёсати орқали амалга оширилиши мумкин.

Учинчидан, ногиронлиги бўлган шахсларга оид давлат сиёсати жамиятдаги қарашларни акс эттириши билан бирга унинг аъзоларида янги ногиронлиги бор инсонларга нисбатан ижобий қарашларни шакллантириш йўллари аниқлаш ҳам зарур.

Бугунги кунда ногиронлик соҳасини тадқиқ этаётган социологлар орасида кенг тарқалган ёндашувлардан бири маданий ёндашув ҳисобланади. Мазкур ёндашувда ногиронлик ўз-ўзини идентификация қилиш нуктаи назаридан кўриб чиқилади. Ўз навбатида, ушбу ёндашувнинг тарафдорларига кўра, ўз-ўзини англаш жараёнлари ногиронлиги бўлган шахсларга жамиятнинг ўзига хос вакил эканлигини англаш имконини беради. Бу эса уларнинг бир бири билан алоқаларининг кучайишига, ижтимоий мақомининг кўтарилишига хизмат қилади [11]. Фикримизча, мазкур ёндашувни биз инклюзив ёндашув деб ҳисоблай олмаймиз, чунки унда асосий эътибор ногиронлиги бўлган шахсларни ўз-ўзини англашга қаратилиб, уларни жамиятдан ажралган гуруҳ сифатида кўришни таклиф қилади. Бу эса ногиронлиги бор шахсларни ижтимоий ихоталанишига, шунингдек, жамият томонидан ўзига нисбатан камситилишни оддий ҳол сифатида қабул қилишга олиб келиши мумкин. Инклюзивликни тарғиб этувчи ёндашув, фикримизча, хилма-хиллик ёндашув ҳисобланади. Мазкур ёндашув постмодернизмдаги қарашлар ва феминистик социология назарий асосларидан келиб чиқиб шаклланган. Ушбу ёндашув тарафдорларига кўра, биз ногиронликни меъёрдан чекланиш

ҳолати сифатида эмас, хилма-хилликнинг кўриниши сифатида қабул қилишимиз лозим. Айнан шунинг учун жамиятда ноодатий инсонларни камситилишига барҳам бериш лозимдир. Шу билан бирга, ногиронлиги бор шахсларни сегрегациясига эксклюзив ижтимоий гуруҳ сифатида кўришни бас қилиш керак. Ногиронлиги бўлган ва бўлмаган шахслар ўртасидаги тафовутнинг мавжудлиги жамиятдаги мафкуравий ҳолат билан боғлиқдир. Хилма-хиллик ёндашувида кўра, ногиронлик ирқий, миллий, турли хил динларга эътиқод қилиш имконияти каби нормал ҳолатдир [11].

Юқорида кўриб чиқилган ногиронлик феномени ҳақидаги назарияларда асосий эътибор ногиронлиги бор шахсларга нисбатан стигма (тамға) қўйиш ҳисобланади. Айнан жамиятдаги ногиронлиги бор шахсларга нисбатан турли хил стигмалар уларнинг салоҳияти ўсишига ҳамда ўз ўрнини топишга катта тўсиқ бўлмоқда. Стигмалар борасида фундаментлар тадқиқот олиб борган социология фанининг мумтоз намоёндаларидан бири Ирвинг Гофман ҳисобланади. Гофман 1963 йилда “Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity” китобини ёзган [21]. Мутафаккирнинг фикрига кўра, жамият муайян категорияларни шакллантирган ҳолда инсонлар ёки ҳолатларга нормал ёки ноноормал баҳосини беради. Қанда категориялар кераклигини, олимнинг фикрига кўра, ижтимоий муҳит белгилайди. Нотаниш шахсни учратганимизда биз уни у ёки бу категорияга мансублигини аниқлашга ҳаракат қиламиз ва қайси ижтимоий гуруҳга тааллуқлилигини белгилаймиз. И.Гофманнинг таъкидлашича, биз кўпинча ўзимиз мазкур қоидаларни ва категорияларни ишлаб чиққанлигимизни англамаймиз. Айнан мазкур муаммо билан тўқнашганда биз инсонларни категорияларга бўлиниши ҳақида фикр юрита бошлаймиз. Шундай қилиб, биз нормага тўғри келмаган инсонга баҳо бериб уни “нотўғри”, “дефектли” инсон сифатида кўра бошлаймиз [21]. Унга биз томондан берилган мана шу сифатлар стигма деб аталади. Шунингдек, биз уни камчилик, дефект, заифлик каби категорияга киритамиз. Бу эса виртуал ва ҳақиқат ўртасидаги номутаносибликни шаклланишига олиб келади. Олимнинг фикрига кўра, стигма иборасини инсонни уялтирувчи сифат деб қабул қилишимиз лозим. Ўз навбатида, И.Гофманнинг фикрига кўра, стигма инсоннинг ҳақиқий сифатини белгиламайди. Стигма инсонга қўйилган тамға ва ўзгача сифатни белгиловчи тушунчадир. Яъни, стигма муайян шахснинг сифатига бўлган жамиятнинг муносабатидир [21]. Шундай қилиб, стигма, мутафаккирнинг фикрига кўра, стереотиплар ва сифат ўртасидаги номутаносиблик ҳолатидир [21]. Ўз навбатида, Гофман стигмаларнинг учта турини ажратишни таклиф қилади:

1. Жисмоний бузуқлик.

2. Заиф ирода, назорат қилиш мураккаб бўлган ихтирослар, инсоннинг нотўғри фикрлаши, ростгўймаслиги каби индивидуал камчиликларни ташкил қилувчи стигмалар. Мазкур камчиликлар ҳақида жамият ақлий заифлик, қамоқхонада сақланганлик каби маълумотларда хулоса чиқаради.

3. Ирқ, миллат, динга бўлган стигмалар ирсий ўтиб бошқа оила аъзоларига ҳам ўз таъсирини ўтказиши мумкин.

Шуни айтиб ўтиш жоизки, юқорида қайд этилган стигманинг турларида умумий социологик белгиларни кўриш мумкин. Жамият қабул қилмаган муайян хусусиятга эга бўлган, лекин жамият ҳаётида иштирок этиш имкониятига эга бўлган шахс айнан жамият томонидан қабул қилинмаган хусусиятларига кўра жамият ҳаётида тўлиқ иштирок эта олмайди. Ўз навбатида, жамият томонидан қабул қилинмаган унинг хусусиятлари мазкур шахснинг ижобий сифатларини йўқ қилади, чунки унинг стигмаси бор, яъни унда жамият учун исталмаган хусусиятлар мавжуддир [21]. Стигма ҳолатига тушган инсоннинг хулқи билан бирга, И.Гофман стигмага тушган шахс дуч келиши эҳтимоли бўлган муаммоларни таҳлил қилишга уринади. Социологнинг фикрига кўра, стигмага учраган инсонларнинг дискомфорт ҳолатига тушиб қолиши кўп ҳолларда уларни камситиш ҳуқуқи бор деб ўйлайдиган шахслар билан мулоқот қилиш жараёнида содир бўлади. Гофман ўз тадқиқотлари жараёнида стигмага учраган инсонлар дискомфорт ҳолатини такрорланувчи вазиятларни келтириб ўтади. Бунга, масалан: “Қизим, сенда бу яроқ қайдан пайдо бўлган? Менинг яқин қариндошим ҳам бу яра мавжуд. Шунинг учун мен сизлар ҳақингизда кўп нарсаларни биламан”; “Биласизми, мен ҳар

доим шуни айтаманки, шундай ярага эга бўлган инсон бошқа инсонлар билан яхши чиқишади ва ўз оиласига ёрдам беради”; “Айтганча, бу яра билан сен қандай чўмиласан?”. Бу ҳолатларда стигмага дучор келган инсон ўзини ҳар хил тутиши мумкин. Баъзи ҳолатларда у уялади ёки бошқаларга нисбатан кўполлик қилади. Бу эса уларга нисбатан ўхшаш муносабатини келтириб чиқариши хавфи мавжуд [21]. Шуни ҳам айтиш жоизки, аксарият ҳолларда стигмага дучор бўлган инсон ўзини қандай тутишини билмайди ва бу ҳолат, ўз навбатида, унда ўз хулқини назорат қила олмаслигига сабаб бўлиши мумкин [21].

Стигмага доир И.Гофманнинг асарларини ўқиш жараёнида олим томонидан ушбу масала атрофлича таҳлил қилинганлигини кўришимиз мумкин. Ногиронлиги бор шахслар билан ушбу мавзуда олиб борилган мулоқотлар унинг назариясини ва қарашларини аниқ ва ҳаётий ифода этилганлигини кўрсатади.

Ногиронлик феноменини чуқур англаган, шунингдек, уларнинг ҳуқуқлари учун кураш жараёнига катта ҳисса қўшган йўналишлардан бири мустақил ҳаёт йўналиши ҳисобланади. Ушбу йўналиш Э.Робертс, Дж.Хьман, Б.Уэйт каби фаол шахслар томонидан шаклланган бўлиб, кейинчалик мазкур йўналиш фалсафаси жаҳонда кенг тарқалган. Мустақил ҳаёт йўналишининг вужудга келиши тарихи бевосита афроамерикаликларнинг ўз ҳуқуқлари ҳимояси учун курашган ташкилотларнинг пайдо бўлиши ва фаолияти билан боғлиқдир. Мазкур жараён 20 аснинг 50-60-йилларида кенгайиб борди, чунки уларни камситилганлик, жамоат транспортдан фойдаланишдаги тўсиқлар, ишга жойлашишнинг мураккаблиги каби муаммолари концептуал жиҳатдан яқинлаштирди. Шу билан бирга, уларнинг ҳаракатидаги стратегия ва тактикасида яқинлик кузатилади. Мустақил ҳаёт фалсафасининг ривожига Америка Қўшма Штатлари 20-аснинг 60-йиллар охири – 70-йиллар бошида содир бўлган ижтимоий-сиёсий жараёнлар билан ҳам боғлиқ [22]. Ушбу жараёнларнинг негизда афроамерикаликларнинг, хотин-қизларнинг ва шу билан бирга ногиронлиги бор шахсларнинг манфаатларини ҳимоя қилувчи ҳаракатларнинг фаоллашуви ётади. Кенг маънода мустақил ҳаёт йўналишининг фалсафаси ногиронлиги бўлган шахсларнинг имкониятларини кенгайтириш, ер юзида истиқомат қилаётган миллионлаб ногиронлиги бор шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, шунингдек, уларни жамиятнинг тенг аъзоси сифатида қабул қилиниши билан ифодаланади. Тор маънода эса мустақил ҳаёт фалсафаси муайян шахснинг ўз ҳаётини тўлиқ назорат қилиш, ҳеч кимга қарам бўлмаган ҳолда ўз ҳаётини олиб бориш, шунингдек, мустақил қарорлар қабул имконияти деб тушунилади. Шундан келиб чиқадики, мустақил ҳаёт фалсафаси ўз ҳаётини назорат қилиш, жамиятнинг кундалик ҳаётида иштирок этиш, бировга жисмоний ва психологик қарамлигини камайтириш каби тушунчаларни қамраб олади. Шуни айтиб ўтиш жоизки, мустақиллик нисбий тушунча бўлиб, уни ҳар бир инсон ўз тажрибасидан келиб чиқиб талқин қилиши мумкин [22]. Умуман олганда, мустақил ҳаёт концепцияси бу ҳар бир инсоннинг мустақил ҳаёт олиб бориш, ҳуқуқ ва имкониятини таъминланишидир. Ҳар бир шахс ногиронликдан қатъий назар, ўз ихтиёрига кўра ким билан учрашиш, яшаш каби масалаларни мустақил равишда ҳал қилиши керак деганидир. Мазкур йўналишнинг фалсафасига кўра, ногиронлиги бор шахс хулқидаги чегаралар бошқа инсонларга қўйилган чегаралардан кам бўлиши керак эмас. Улар ҳам жамиятнинг бошқа аъзолари каби хато қилиш ҳуқуқига эга бўлишлари лозим [22]. Ўз навбатида, ногиронлиги бор шахс мустақил яшашни истаса, у жисмоний, инсонларнинг негатив муносабати, шунингдек, қонунчиликдаги муайян тўсиқларни ёнгиши лозим. Бу эса ногиронлиги бор шахсларни ўз ҳаётини ўзи танлаш борасидаги имкониятларини бошқа шахсларга нисбатан анча камайтиради. Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, мустақил ҳаёт фалсафасининг универсал қоидалари бугунги кунда кенг тарқалган бўлсада, унинг қадриятлари турли хил жамиятларнинг анъаналари, менталитети, ахлоқ-одоби асосида ўзгариб бориши мумкин. Бу, ўз навбатида, шундан далolat берадики, мустақил ҳаёт концепцияси плюралистик характерга эга. Унинг фалсафаси негизда ногиронлиги бўлган шахсларга бошқалар каби тенг имкониятларни яратиш ётади.

Ногиронлик феноменини ижтимоий ёндашув асосида атрофлича таҳлил қилган олимлардан бири Буюк Британиялик социологик М.Оливер ҳисобланади. Ушбу олим ўзининг

асарлари ва мақолаларида ногиронлик феноменининг ижтимоий ёндашуви, шунингдек, мустақил ҳаёт концепциясини ёқлаб чиқиб, уларни асослаб берган. Ўз асарларида М.Оливер ногиронлик феноменини тушунишнинг иккита асосий ёндашувни ажратади: индивидуал ва ижтимоий.

М.Оливернинг фикрига кўра, ногиронликнинг индивидуал ёндашувини таҳлил қилишда асосан иккита фундаментал жиҳатларга эътибор қаратиш лозим:

Биринчидан, ногиронлик – бу муайян индивидга хос бўлган хусусият ҳисобланади.

Иккинчидан, ногиронлик функционал, жисмоний ва психологик чеклов деб тушунилади [23].

Ижтимоий моделда эса ногиронлик авваламбор ижтимоий муаммо сифатида қабул қилинади. Оливернинг фикрича, ногиронлик биринчи навбатда жамият муаммосидир, чунки айнан жамият ногиронлиги бўлган шахсларни имконияти чекланган шахсларга айлантиради. Олимнинг фикрига кўра, ногиронлик – бу муайян шахснинг ёки гуруҳнинг жамият томонидан ихоталанганлиги, ажратилганлиги ва жамият ҳаётида тўлиқ иштирок этмаслиги ҳисобланади.

Шундан келиб чиққан ҳолда, М.Оливернинг фикрича, ногиронлиги бор шахслар камситилган ва маргиналлашган ижтимоий гуруҳ қаторига киради. Олимнинг фикрига кўра, ижтимоий ёндашув баъзи бир касалликлар ногиронликга олиб келиши мумкинлигини инкор этмайди ва ногиронлиги бор шахслар ўз ҳаёти давомида турли хил касалликларга чалиниши мумкин. Шу билан бирга, шифокорлар ногиронлиги бор шахслар ҳаётида муайян ижобий роль ҳам ўйнаши мумкинлиги тан олинади. Шунга қарамай, М.Оливер кўп ҳолатларда шифокорларнинг ногиронлиги бор шахсларга нисбатан фаолиятини танқидий баҳолайди. Чунки кўп ҳолларда улар ногиронлиги бўлган шахслар устидан ҳукмронлик қиладилар ва улар қаерда яшаш кераклигини, қайси мактабга бориб ўқиши мумкинлигини белгилаб берадилар [23]. Бу эса ногиронлиги бор шахсларнинг мустақил яшаш ҳуқуқини поймол қилади. Агар ногиронлиги бор бола ҳали туғилмаган бўлса, улар у яшаш керакми ёки йўқми каби масалаларни белгилаб, ногиронлиги бор шахслар ва уларнинг ота-оналари устидан ҳукмронлик қиладилар. М.Оливер ўзининг арсларида ногиронлиги бўлган шахсларга нисбатан шифокорлар фаолиятини шубҳа остига олади ва кўп ҳолларда уларни самарасиз деб баҳолайди.

Ногиронлик моделларини чуқур таҳлил қилганлигига қарамасдан, фикримизча, М.Оливер ногиронлик феноменининг феноменологик жиҳатларига ўз эътиборини қаратмади. Масалан, баъзи ногиронлиги бўлган шахслар меъёрдан ташқари бўлган, “касал” шахслар родини ўйнашни хуш кўрадилар. Чунки хасталик ҳолати уларга муайян имтиёзлар беради [23]. Фикримизча, ногиронлиги бор шахсларнинг ички кечинмалари нафақат уларнинг истаги билан боғлиқ, балки жамият томонидан уларга нисбатан бўлган стигмаларга қўниқиб ҳосил қилганлигидан пайдо бўлади [23].

Ногиронлик масаласини атрофлича тадқиқ этган олимлардан бири Буюк Британиялик социолог Т.Шекспир ҳисобланади. Олим ногиронлик тушунчасинга оид бўлган турли хил парадигмаларни таҳлил қилган ҳолда Буюк Британияда вужудга келган ўз касбдоши М.Оливер томонидан асослаб берилган ижтимоий моделни танқид қилиб, уни қайта кўриб чиқишни таклиф қилади. Т.Шекспирнинг таъкидлашича, агар биз ногиронлиги бўлган шахсларни ихоталанганлар сифатида қабул қилсак, уларнинг жамиятда бўлган сони муҳим аҳамият касб этмайди. Чунки ногиронлиги бор шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган асосий императив, тўсиқларни бартараф этиш билан боғлиқ бўлади. Олимнинг фикрича, ногиронликнинг турли хил турларига эга бўлган шахслар ўзига хос муаммолар ва қийинчиликларга дуч келадилар. Шу билан бирга, Т.Шекспир таъкидлашича, тўсиқларни бартараф этиш тиббиёт аралашувини инкор қилмаслиги керак. Шундан келиб чиққан ҳолда, ногиронлиги бор шахсларнинг сонини аниқлаш уларга қаратилган ижтимоий сиёсатнинг муҳим унсури ҳисобланади [24]. Масалан, инклюзив таълимни ташкил этиш жараёнида қанча ёрдамчи керак, эшитиш қобилиятини йўқотган инсонларни жамиятга интеграцияси, сурдотаржимонларни жалб қилиш билан боғлиқ. Айнан шунинг учун, олимнинг фикрига кўра, биз муайян жамиятда заиф эшитувчи инсонларнинг миқдорини аниқ билишимиз лозим [24].

Т.Шекспирга кўра, ногиронлиги бор шахсларнинг жисмоний чекланганлиги уларнинг ҳаётида катта роль ўйнайди. Масалан, склерозга чалинган инсон муайян неврологик ҳолатларга, депрессияга ва шу асосда унинг яқинлари томонидан камситилиш ҳолатига дуч келиши мумкин. Бу эса унинг турмуш сифатига таъсир ўтказади. Шу билан бирга, у ўз касаллиги кучайиши туфайли изтироб чекиши мумкин. Унинг изтироби муайян жамиятда ҳосил бўлган маданият билан ҳам боғлиқ, чунки, Т.Шекспирнинг фикрига кўра, ногиронлиги бор шахсларнинг изтибори уларнинг жисмоний ҳолатидан келиб чиққан ҳолда ижтимоий муносабатларнинг шаклланганлигидан қийналади ва азоб чекади. Олимнинг фикрига кўра, ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳаётини тадқиқ этиш жараёнида биз комплекс ёндашувга асосланишимиз зарур. Чунки биз хоҳлаймизми йўқми, ногиронлиги бор шахсларнинг жисмоний ҳолати унинг ҳаётига жиддий таъсир ўтказади. Унинг таъкидлашича, ногиронликни ўрганиш жараёнида биз ижтимоий-тиббий ва психологик ҳолатларни интеграция қилиш йўллари излашимиз мақсадга мувофиқ [24]. Айнан шундагина ногиронлик феномени объектив тадқиқ этилиши мумкин. Шунингдек, Т.Шекспирнинг фикрига кўра, жисмоний бузулишлар ногиронлиги бор шахсларни жамиятнинг тенг аъзоси бўлишига жиддий халақит беради [24]. Сабаби сурдотаржимон борлигига қарамасдан, заиф эшитувчи инсон табиатдаги товушларни эшита олмайди, кўзи ожиз эса муайян расмнинг жозибадорлигидан роҳатлана олмайди [24]. Олимга кўра, универсал дизайн ногиронлиги бор шахслар учун тўсиксиз муҳитни яратиш мумкин. Лекин у яратилган тўсиксиз муҳит барча ногиронлиги бор шахслар учун бир хил бўлмайди. Масалан, аравадан фойдаланадиган ногиронлиги бор шахслар учун кўзи ожиз инсонлар ҳаётини сифатига оширишга хизмат қилувчи тактил йўлакчалар тўсик сифатида қабул қилиниши мумкин [24].

Т.Шекспирнинг концепциясини таҳлил қилган ҳолда биз шундай хулосага келишимиз мумкинки, ногиронлик феномени фақат тиббий ёки ижтимоий ёндашув асосида кўрилмаслиги керак. Ногиронлик бу нафақат тиббий ёки ижтимоий, балки психологик ёки ахлоқий ҳодисадир. Шу билан бирга биз ногиронлик феноменини макро- ва микро-тизим асосида ўрганишимиз зарур.

Ногиронлик феноменини тушунишда психология, социология, фалсафа ва педагогика фанларининг вакиллари ногиронликни қабул қилишдаги ахлоқий жиҳатларга ўз эътиборларини қаратишади. “Аутизм этикаси” деб номланган китобида америкалик тадқиқотчи Д.Барнбаум аутизмга чалинган катта ёшдаги инсонларни даволаш уларга фойдадан кўра зарар келтиради, чунки улар ўз ҳаётини мазкур хусусиятасиз, яъни аутизмсиз тасаввур қила олмайдилар. Шундан келиб чиқиб, олимнинг таъкидлашича, аутизмга чалинган ёши катта инсонни дунёсини ўзгартиришга қаратилган таклифлар унинг шахси қабул қилинмаганлиги ва ҳурмат қилинмаганлигидан далолат беради [25]. Д.Барнбаумнинг ишонишича катта ёшдаги аутизмга чалинган инсоннинг аутистик яхлитлиги унинг хусусияти ҳисобланади. Айнан шунинг учун биз унинг аутистик яхлитлигини сақлаб қолишимиз лозимдир. Олимнинг фикрига кўра, катта ёшдаги аутизм синдромига чалинган инсонларга ўз ҳаёти қандай бўлса шундай яшаш имкони берилиши мақсадга мувофиқдир [25]. Инсонни даволаш ёки қабул қилиш масаласини Д.Барнбаум томонидан қўйилиши кўп жиҳатдан ижтимоий модел ёки ёндашувнинг асосий постулатларини такрорланяганини кўрсатади. Чунки ижтимоий ёндашувнинг аксарият тарафдорлари аутизм синдромига неврологик патология эмас, балки неврологик хилма-хиллик сифатида кўришади. Бу борада муҳим савол туғилади. Масалан, ногиронлиги бўлган шахсни тузатиш умидида фаолият олиб бораётган шифокор ёки унинг патологияси генетикасини аниқлаш ва уни бартараф этиш билан шуғулланаётган тадқиқотчи ногиронлиги бўлган шахсларни ҳурмат қилмайди деган фикрга бориш керакми? Шундай қилиб, ногиронлик феноменига сиёсий, тиббий, ижтимоий, психологик жиҳатига таъриф берилиши мураккаб жараён ҳисобланади [26].

Совет иттифоқининг парчаланишидан сўнг МДХ давлатлари ҳуқуқий демократик давлатни барпо этиш мақсад қилиб қўйдилар. Ўз навбатида, демократик ҳуқуқий давлатда ҳар бир инсоннинг тенг ҳуқуқ ва имкониятларини таъминлаш кўзда тутилган. 2000 йилардан бошлаб турли хил фанлар доирасида олиб борилаётган тадқиқотларда ногиронлик

масалаларига доир эътибор кучайди. МДХ мамлакатлари доирасида ногиронлик феноменини тадқиқ этилишида таниқли олимлардан И.В.Калашникова, А.А.Тринадцатко [11], И.А.Тарасенко [27], С.В.Нечаева [28], Е.И.Холостова [29], Н.Ф.Басов [30], Е.Р.Ярская-Смирнова, Э.К.Наберушкина [31] каби кўплаб тадқиқотчиларни келтириш мумкин. Умуман олганда шуни таъкидлаш жоизки, МДХ мамлакатларининг олимлари ўз эътиборларини ногиронлик моделларининг таҳлили, ногиронлиги бор шахсларни реабилитация қилиш жараёнлари, ногиронлиги бор шахсларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг хорижий тажрибаси каби мавзуларга ўз эътиборини қаратишган. Шу билан бирга, улар томонидан ногиронлик ва сиёсат, ногиронлиги бор шахсларни жамият ҳаётида иштирокини кенгайтириш, инклюзив жамият каби масалаларга деярли эътибор қаратилмаган.

Ўзбекистонда ҳам олимлар томонидан ногиронлик масалаларини тадқиқ этишга эътибор кучайди. Бу борада М.Х.Ганиева [32], Н.М.Латипова [33], Ш.М.Содиқова [34], З.Ф.Узакова [35], Л.Р.Муминова [36], В.С.Алексеева, А.А.Абдухалилов [37] ва яна кўплаб олимларнинг тадқиқотларини келтириш мумкин. Ўзбекистон олимлари ва тадқиқотчилари томонидан олиб борилган тадқиқотлар асосан ногиронлиги бор болалар ва оилаларни ижтимоий ҳимоя қилиш, ногиронлиги бор шахсларни таълим ва меҳнат жараёнларига реабилитация ва интеграция қилиш, ногиронлиги бор шахсларни жамиятга мослаштириш каби масалаларга эътибор қаратилган. Ўз навбатида, тўсиқсиз муҳитни таъминлаш, ногиронликнинг замонавий моделларининг таҳлили, ногиронлик ва сиёсат, ногиронлиги бор шахсларнинг турмуш сифатини ошириш каби масалаларга деярли эътибор қаратилмаган. Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, бугунги кунда Ўзбекистонда ёш тадқиқотчилар ва олимлар томонидан ногиронлик масалаларини тадқиқ этишга қизиқиш ортиб бормоқда. Фикримизча, бу ҳолат ногиронлиги бор шахсларга нисбатан давлат томонидан олиб борилаётган ижтимоий сиёсат билан бевосита боғлиқдир.

Шундай қилиб, ногиронликга доир турли хил социологик концепцияларни кўриб чиқиш натижасида қуйидаги хулосаларга келиш мумкин.

Биринчидан, ногиронлик тадрижий ўзгаришга мойил тушунча бўлиб, унинг ўзгарилиши жамиятнинг ривожланиш генезиси билан боғлиқдир. Айнан жамиятнинг ривожланиб бориши олимлар, шунингдек, жамиятнинг фаол аъзолари томонидан ногиронликни қайта кўриб чиқиш жараёнлари бўлганлигини кўриб чиқишимиз мумкин. Ногиронлиги бор шахсларга нисбатан жамият муносабатининг тарихи шундан далолат берадики, уларга нисбатан муносабатлар уларни қабул қилмасликдан уларга тенг ҳуқуқ ва имкониятларни бериш лозимлиги эътироф этишгача ўзгариб борди. Айнан шу ҳолат ногиронликни тушунишда тарихий жиҳатлар муҳимлигини кўрсатади.

Иккинчидан, ногиронлик психологик, ижтимоий, тиббий жиҳатларни қамраб олувчи комплекс ҳодиса ҳисобланади. Кўп ҳолатларда ижтимоий инфратузилманинг мавжуд эмаслиги муайян инсонни ногиронлиги бор шахсга айлантиради. Чунки айнан ижтимоий инфратузилманинг мавжуд эмаслиги ногиронлиги бор шахсларга тўлақонли сифатли ҳаёт кечириш имконини бермайди.

Учинчидан, ногиронликнинг ижтимоий ёндашуви олимлар, шунингдек, жамият фаоллари томонидан қабул қилинган ёндашув бўлишига қарамай, турли хил йўналишларда ўз фаолиятини олиб борадиган тадқиқотчилар ногиронликнинг турли хил жиҳатларига эътибор қаратишади. Агарда баъзилар ногиронлик феноменини ўрганишда уларнинг ички дунёси, кечинмаларига эътибор беришса, баъзилар эса ўз эътиборларини ижтимоий инфратузилмани шаклланишига қаратишади. Бундан ташқари, баъзи олимлари ногиронликни тадқиқ этиш жараёнида хилма-хиллик моделига кўпроқ эътибор қаратишса, бошқа тадқиқотчилар эса ногиронлиги бор шахслар маданиятининг ўзига хос жиҳатларини ўрганишга ҳаракат қиладилар. Фикримизча, муайян ёндашув ёки концепцияни мутлақлаштириш жараёнлари ногиронлик феноменини тизимли ва комплекс ўрганишга салбий таъсир ўтказиши мумкин. Айнан шунинг учун ногиронлик феноменига доир концептуал ишланмалар мафкуравий жиҳатлардан холи бўлиши керак.

Тўртинчидан, МДХ давлатлари тадқиқотчилари ва олимлари томонидан ўтказилаётган тадқиқотларнинг сони ошиб борилсада, сифат жиҳатидан улар томонидан олинган натижалар Ғарбий Европа, АҚШ, Япония олимлари томонидан олинган натижаларидан кўра анча паст ҳисобланади. Фикримизча, ушбу ҳолат МДХ мамлакатлари олимлари томонидан олиб борилаётган тадқиқотларнинг бир-бирини такрорлаши, уларда ногиронлик борасидаги эмпирик базасининг камлиги, академик тадқиқотлар билан шуғулланувчи олимларнинг ногиронлик масалалари билан шуғулланаётган нодавлат нотижорат ташкилотларига жалб қилинмаганлиги билан боғлиқдир.

Бешинчидан, ногиронлик феномени доирасида олиб борилаётган тадқиқотлар сони бевосита давлатнинг ногиронлик соҳасида олиб борилаётган ижтимоий сиёсати, шунингдек, ногиронлиги бор шахсларнинг ўзларини фаоллиги билан боғлиқдир. Айнан шунинг учун ҳам АҚШ ва Европа давлатларида ногиронлик масалалари бўйича тадқиқотларнинг кучайиши содир бўлган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Хомидий Х. Авесто ва тиббиёт. – Тошкент: Абу Али Ибн Сино номидаги нашриёт, 2001й. – С.22.
2. Ревков А. Место инвалидов в христианской церкви. – Липецк: Экклезиаст, 2015й. Электрон ресурс: <https://www.ekkl.ru/stati/103-mesto-invalidov-v-khristianskoj-tserkvi>. Мурожаат санаси: 24.01.2020й.
3. Святое Евангелие. – Москва, 1990й. – С.154.
4. Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси // Святейший Патриарх Кирилл. Зрелость общества во многом определяется способностью помогать инвалидам // Русская Православная Церковь Электрон ресурс: <http://www.patriarchia.ru/db/text/1636772.html>. Мурожаат санаси: 24.01.2020й.
5. Куръони Карим. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2004й. – Б.516, 49, 203, 487.
6. Maysaa S. Vazna, Tarek A. Hatab. Disability in the Qur'an: The Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability // Journal of Religion, Disability & Health. 2005. №9 (1). – P.11.
7. Ибн Хаджар аль-Аскалани. Фатх аль-Бари. Ар-Риёд, 2001й. – Б.1/117.
8. Джалал ад-дин ас-Суьути. «Лубаб ан-нукул фи асбаб аннузул». Байрут, 1979й. – Б.160.
9. Аз-Захаби. Сийр алам ан-нубала. Ар-Риёд, 2000й. – Б.364.
10. Тарасенко Е.А. Социальная политика в области инвалидности: кросскультурный анализ и поиск оптимальной концепции для России. // Журнал исследований социальной политики. 2004й. №2 (1). – С.12.
11. Калашникова И.В., Тринадцатко А.А. Эволюция социальных моделей инвалидности. // Вестник ТОГУ. 2017й. №3 (46). – С.279, 282, 283.
12. Мухтасар (шариат қонунларига қисқача шарҳ). – Тошкент: Чўлпон нашриёти, 1992й. – Б.305.
13. Абу Наср аль-Фараби. Избранные трактаты. – Ташкент, 1994г. – С.125.
14. Турғунов М. Фаробийнинг адолатли давлат тўғрисидаги қарашлари. – Тошкент: Академия, 2002й. – Б.46.
15. Холл Дж., Тинклин Т. Студенты-инвалиды и высшее образование. Перевод с англ. яз. // Журнал исследований социальной политики. 2004г. №1 (2). – С.115.
16. БМТнинг Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияси. 2006й. – Б.3.
17. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 29 декабр. Электрон ресурс: <https://president.uz/uz/lists/view/4057>. Мурожаат санаси: 15.01.2021й.
18. Дюркгейм Э. Социология, ее предмет, метод, предназначение. – Москва: Канон, 1995г. – С.76.

19. Браун Дж.В., Русинова Н.Л. Личные связи в системе здравоохранения и «карьера болезни» // Социологические исследования. 1993г. №3. – С.30.
20. Бурдые П. Социология социального пространства. – Санкт-Петербург: Алетея, 2005г. – С.25, 169.
21. Goffman E. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. - Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1963. – P. 6, 7, 10, 15, 41, 42.
22. К независимой жизни. Пособие для инвалидов. – Москва: Фонд «Перспектива», 2004г. – С.62, 20.
23. Oliver M. Understanding Disability: From Theory to Practice. – New York: St. Martin's Press, 1996. – P. 40, 42, 48, 50.
24. Shakespeare T. Disability Rights and Wrongs. – London: Routledge, 2006. – Б.76, 86, 140.
25. Barnbaum D. The Ethics of Autism: Among Them but not of Them. – Bloomington; Indianapolis, 2008. – Б. 233, 190.
26. Ерохина Л.Д., Урядова В.В., Андреева И.В. Этический анализ современных моделей инвалидности // Общество, философия и культура. 2019г. №9 (65). – С.31.
27. Тарасенко Е.А. Государственная социальная политика в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья: Сравнительный анализ на примере Российской Федерации, США и Великобритании. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. – Москва: Институт социологии РАН, 2005г.
28. Нечаева С.В. Качество жизни инвалидов в контексте социальной политики. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. – Саратов: СГТУ, 2005г.
29. Холостова Е. И. Социальная работа с инвалидами: Учебное пособие. – Москва: Дашков и Ко, 2006г.
30. Басов Н.Ф. Социальная работа с инвалидами: Учебное пособие. – Москва: КНОРУС, 2018г.
31. Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. Социальная работа с инвалидами. – Санкт-Петербург: Питер, 2004г.
32. Ганиева М.Х. Социокультурная адаптация детей с ограниченными возможностями как направление социальной защиты // Общественное мнение. Права человека. 2018г. №4. – С.35-45.
33. Латипова Н.М. Социальная защита детей и семей в Узбекистане. Диссертация на соискание ученой степени доктора социологических наук (DSc). – Тошкент, 2020г.
34. Содиқова Ш.М. Жамиятни модернизациялаштириш жараёнида кексаларни ижтимоий химоялашнинг социологик таҳлили. Социология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2005й.
35. Узакова З.Ф. Алоҳида эҳтиёжли ёшларнинг ижтимоийлашуви, меҳнатга интеграциялашувининг ўзига хос хусусиятлари. Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2019й.
36. Муминова Л.Р. Социальная защита детей в Узбекистане: наука и практика. // Сборник статей. – Тошкент: Specter Media Group, 2016г.
37. Абдухалилов А.А. Вопросы совершенствования социальной защиты лиц с инвалидностью в процессе государственного управления. // Материалы международной конференции «Социальная защита детей в Узбекистане: отечественный и зарубежный опыт». – Тошкент, 2018г.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000